

CHET TILLARINI O’QITISHDA PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

Azizova Dilfuzaxon Oltiboy qizi

O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti

rus filalogiyasi fakulteti 2-bosqich talabasi

dilfuzaazizova1424@gmail.com

Annotatsiya: Yurtimiz rivojlanayotgan bir paytda xorijiy tillarni samarali o’qitish jamiyatimizda talab darajasiga ko’tarildi. Buning natijasida esa chet tillarini o’qitishda yangi va zamonaviy metodlar va usullarga qaratilayotgan e’tibor hamda talablar soat sayin kuchayib bormoqda. Maqolaning mazmuni shundan iboratki, pedagogik texnologiyalar va metodlarning xorij tillarini o’qitishdagi o’rni haqida.

Kalit so’zlar: dars jarayonlari, pedagogik texnologiyalar, metodlar, xorijiy til, an’anaviy ta’lim

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация: Пока наша страна развивается, эффективное обучение иностранным языкам вышло на уровень востребованности в нашем обществе. В результате внимание и требования к новым и современным методам и методам обучения иностранным языкам возрастают с каждым часом. Содержание статьи посвящено роли педагогических технологий и методов в обучении иностранным языкам.

Ключивые слово: учебный процесс, педагогические технологии, методика, иностранный язык, традиционное образование.

USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstrakt: While our country is developing, effective teaching of foreign languages has risen to the level of demand in our society. As a result, attention and demands for new and modern methods and methods in teaching foreign languages are increasing every hour. The content of the article is about the role of pedagogical technologies and methods in teaching foreign languages.

Keywords: lesson processes, pedagogical technologies, methods, foreign language, traditional education.

KIRISH

Chet tilini o'qitishga doir olib borilayotgan islohotlar qamrovi hozirgi kunda yuqori darajada kuchayib bormoqda. O'qitishning ahamiyati ham bundan mustasno emas. Xorijiy tillar jumlasidan rus tilini keltirib o'tsak, ayni damda mutaxassisligi rus tili hisoblangan bir qancha pedagoglar dars jarayonlari samarali bo'lishini ta'minlash maqsadida pedagogik texnologiyalarni targ'ib qilishmoqda. O'rganuvchi va o'rgatuvchining aloqalarini hisobga oldan holda yaratilgan, dars jarayoni unumli bo'lishiga erishishga qaratilgan qo'llanuvchi va belgilanuvchi tizimlar - *pedagogik texnologiyalardir*. Ushbu texnologiyalar deyarli an'anaviy ta'limning bir qismiga aylanib ulgurdi. Quyida ularning afzal jihatlari ko'rsatib o'tilgan:

- O'quvchilarning salohiyati o'sishiga yordam berish va zamon bilan hamnafas bo'lishini ta'minlash.
- Samarali dars jarayonlariga ega bo'lish.
- Pedagogik malakani oshirish.

Aytib o'tish joizki, O'zbekistonda ham innovatsion, zamonaviy texnologiyalar metodlari joriy etildi. Bunga misol qilib rus tilini o'rgatishga yordam berish maqsadida tashkil qilingan va uzatilib kelinayotgan televizion dasturlarni keltirishimiz mumkin. Pedagoglarning dars jarayoniga o'quvchilar uchun maxsus tayyorlangan multimedik dasturlardan foydalanishi, o'quvchilarda bir necha ko'nikmalrni hosil qiladi. Ya'ni eshitish orqali tushunish, ko'rish orqali tushunish va o'rganish kabi ko'nikmalarni o'quvchilar o'zlarida namoyon qilishadi. O'quvchilar multimedia orqali jonli harakatlarni ko'rganlarida ham ular ma'noni tezda anglay olishadi. Demak chet tillarini o'rganuvchilarga tilni tezroq va samaraliroq o'zlashtirishlari uchun innovatsion, zamonaviy metod va usullardan foydalanish ayni muddao.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

70- Yillarga e'tiborimizni qaratigan bo'lsak, ayni shu paytdan pedagogik adabiyotlarda pedagogik tushunchalar talqini yangilangan. Yaqin yillardan buyon dars jarayonlarini texnik vositalar orqali yanada jadallashtirishmaqsadida pedagogik texnologiyalarga e'tibor qaratilib kelindi. Texnologiya termini bu ma'lum bir sub'ektning obyektga ko'rsatgan ta'siri orqali shu sub'ektda sifat darajasining o'zgarishiga sabab bo'luvchi jarayondir. Texnologik jarayon doimo shuni nazarda tutadiki, u uvhun muhim bo'lgan vosita hamda sharoitlardan foydalanish bilan birga obyektga qaratilgan amallarni bajarishda ketma-ketlikni saqlash. Pedagogik texnologiyalar haqida gap borganda, bpsHQalardan farqli ularo uning maqsad va vazifalariga alohida to'xtalib o'tish joizdir.

Pedagogik

Texnologiyaning Maqsadi

- O’quv jarayonlaridagi samaradorlikni yuqori darajaga ko’tarish hamda o’quvchilarning o’qishdan ko’zlagan natijalariga erishshini ta’minlash.

Pedagogik

Texnologiyaning Vazifasi

- Pedagoglar uchun shunday ta’lim muhitini yaratish kerakki, yetarli darajada samarali va muvaffaqiyatli ta’lim sharoiti bilan ta’minlashdir.

Pedagogik

Texnologiyaning Predmeti

- Pedagogik texnologiyalarning predmeti o’quv jarayonining o’zi hisoblanadi.

Pedagogik

Texnologiyaning obykti

- Obyekt - o’quv jarayonining tarkibiy qismlaridir.

Yuqorida aytib o’tilgan tushunchalar dars jarayonlariga tadbiiq qilinsa, texnologik o’qitish vositalari ko’magida o’quvchilarga ma’lum sharoitlarda ko’rsatilgan ta’sir natijasida ularni oldindan belgilangan ijtimoiy jihatlarni interfaol ravishda shakllantiruvchi hamda muhim hisoblangan ijtimoiy hodisa deyish joizdir. Ta’riflar nazariyasida esa buni pedagogik texnologiya deya olish mumkin.

Fikrlarga qo’shimcha tarzda shuni aytib o’tish joizki, Davlatimiz Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-sonli “O’zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o’rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to’g’risida” gi qarori ham yaratilayotgan imkoniyatlardan ekanligi e’tiborga molikdir.

NATIJALAR

O’qitish jarayonida tilni o’rgatishning unumdorligini oshishida katta rol o’ynovchi elementlar pedagogik texnologiyalar va multimedialardan foydalanishdir. Pedagogik texnologiya va metodlardan o’rinli foydalanish lozim. O’rinli foydalanmaga taqdirda o’quvchining ishtiyoqi so’nish holatlari kuzatilishi mumkin. O’quvchilarda ortiq darajada horg’inlik va qiziqishning susayishi, zerikishlarning kuzatilishiga esa o’qituvchining texnologiyalarni bilmasligi yoki yetarli miqdorda foydalanmasligi sabab bo’ladi. Kutilayotgan natija ijobiy bo’lishi va samara berishi uchun, albatta, O’qituvchi har bir narsaga e’tibor bermog’i lozim. Shu jumladan, o’quvchining qiziqishiga, qobiliyatiga hamda yoshiga alohida e’tibor qaratish zarur.

Har bir chet tili darslari zamonaviy, innovatsion texnologiyalar:

- CD
- Kompyuter
- DVD

kabilardan dars jarayonlarida keng foydalanish o’sib kelayotgan yosh avlod uchun oson til o’rganish imkonini yaratib beradi.

Quyida bir necha metod va ularning izohlariga misollar keltirish mumkin. O’quvchining so’zlashish va yozib o’rganish qobiliyatini rivojlantirish uchun texnologiyalardan foydalangan holda dars o’tish bilan bir qatorda multimedialarni qo’llash samarali usullardan hisoblanadi. Biron bir video tomosha qildirish va undan oldin videoning asosiy mazmuni va mavzusi haqida ushbu mavzular haqida o’quvchilarning o’z fikrlarini bilish maqsadida savol-javoblar hamda kichik suhbatlar foydalanish qo’l keladi. Bu mashg’ulot o’quvchilarning dunyoqarashi va fikr doirasi o’sishiga xizmat qiladi. Videodan so’ng uni o’quvchilar bilan birgalikda muhokama qilish ularning nutqlarini rivojlantiradi. Shunday metodlardan biri bu “6x6x6” metodidir. Bu metodning tartibi quidagicha.

■ Mashg’ulot boshlanishi bilan o’quvchi 6 stulni 6 stol atrofiga joyashtiradi.

■ O’quvchilar 6 guruhga bo’linidilar. Guruhga bo’lingan barcha stullar nomlanadi. Qaysi o’quvchiga qaysi nomli o’rindiqlik tushsa u o’sha o’rindiqlikni egallaydi.

■ Barcha o’z joyiga joylashgandan so’ng o’qituvchi o’quvchilar uchun mashg’ulot mavzusini e’lon qiladi va topshiriqlar beriladi.

■ Vaqt belgilaniladi va munozara tashkil etiladi.

■ O’qituvchi har bir guruhni kuzatib kerakli maslahat va ko’rsatmalarni berib turadi.

■ Guruhlar tomonidan berilgan vazifalar bajarilganligiga ishonch hosil qilinganidan so’ng mashg’ulot yakunlanadi.

■ Guruhlar qaytadan shakllantiriladi.

■ Har bir o’quvchi berilgan mavzuga doir qilingan muzokaradagi muammoning yechimiga qilingan xuolasani aytadi.

■ Yechimlar barcha bilan birgalikda muhokama qilinadi.

Aytib o’tish joizki ushbu mashg’ulot o’quvchilarda jamoa bo’lib ishlash qobiliyatini rivojlantiradi.

MUHOKAMA

Dars mobaynida yuqorida keltirib o’tilgan texnologiyadan shunchaki foydalanish kerak emas, balki ularni o’z o’rnida qo’llash maqsadga muvofiq bo’ladi hamda o’quvchilarning bilimini oshirishga xizmat qiladi. Pedagoglar, avvalo mana shunga e’tibor qaratishlari muhimdir. Agarda o’qituvchilar katta sinflarga nisbatan oson yoki kichik sinflarga nisbatan murakkab topshiriqlar bersalar, bu vaziyat tabiiyki katta sinflarda ham kichik sinflarda ham darsga bo’lgan ishtiyoqning pasyishiga va o’zlashtirishning susayishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi Yevropa ta’limimi standartlaridan misol keltiradigan bo’lsak, ular darslarda asosiy to’rtta kompetensiyalar orqali dars jarayonlarini olib borish va texnologiyalardan shu orqali unumli bo’lishiga katta e’tibor qaratadilar. Bular:

- Yozish orqali
- O’qish orqali
- Tinglash orqali
- So’zlash orqali

Bularning barchasi bir biriga uzviy bog’liq va bir birini to’ldirib turuvchi kompetensiyalardir.

XULOSA

Yuqorida aytib o’tilganlardan shuni xulosa qilish mukinki, har bir narsaning tartib qoidasi bo’lgani kabi zamonaviy texnologik metodlardan foydalanishning ham tartib qoidalari bor. Xorijiy tillarni o’qitishda samaradorlikni oshirish mumkin qachonki, yuqoridagi pedagogik texnologiyalardan to’g’ri foydalanilsa. Psixologlarning fikrlariga e’tibor qaratadigan bo’lsak, shaxs o’zligini nomoyon qilishida o’yinli jarayonlarning psixalogik mexanizmlari, o’zini o’zi nazorat qila

olish, hayotda real o'z o'rnini egallash o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib o'zining fundamental ehtiyojlariga tayanadi. Har qaysi metodlar zamirida ta'lim prinsiplari mavjuddir. Ularning an'anaviy ta'limdan ajratib turuvchi farqlari mavjud va ular doimiy ta'limga qaraganda o'quvchilarni o'ziga tezroq jalb qiladi. Har bir yangi metodlar yangi til o'rganuvchilarda yaxshi natijalarni nomoyon qiladi. Demak xorij tillarini o'qitishda zamonaviy pedagogik usullardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bularning barchasi bir vaqtning o'zida ham dars jarayonlarida ham pedagogda ham o'quvchida imkoniyatlarni belgilab beradi

Adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://moluch.ru/archive/138/39058/?ysclid=ltbs0mbmyx720401924>
2. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/article/view/2283>
3. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/326>
4. <https://ares.uz/storage/app/uploads/public/629/a4c/f81/629a4cf818554072146173.pdf>
5. <https://www.semanticscholar.org/paper/Chet-tilini-o>
6. <https://lex.uz/docs/-5426736>
7. <https://jdpu.uz/ozbekiston-respublikasi-prezidentining-mamlakatimizda-chet-tillarini-oqitish-tizimini-takomillashtirish-chora-tadbirlari-togrisidagi-qarori-loy/>